

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Burnout

"Estoy quemado"

Herramienta preventiva
para la Modalidad de
Hogares Sustitutos
ONG Crecer en Familia

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Herramienta preventiva

Burnout

"Estoy quemado"

Autores:

Psicóloga Yolimar Gómez Contreras
Psicólogo Marlon Amilkar José Daniel Jaimes Urbina
Trabajadora Social Sandi Milena Parra Alba

Directora:

Mag. Blanca Johanna Pérez Fernández

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO.

Centro de Operaciones Académicas Cúcuta
Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Año 2022

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Herramienta preventiva

Burnout

"Estoy quemado"

Contenido

Definición

Importancia del Síndrome Burnout

Síntomas del Síndrome Burnout

Factores que influyen en el Burnout

Consecuencias del Burnout

Subescalas del Síndrome de Burnout

Agotamiento emocional

Despersonalización

Baja realización personal

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

¿Qué es el Síndrome de Burnout?

"El síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral; es una experiencia compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y las personas con que se relaciona por su labor. Esta enfermedad se ha detectado como riesgo para las profesiones relacionadas al trabajo con individuos, como lo es la educación, salud y recursos humanos" (Rodríguez et al., 2017, p.49).

"El término Burnout se empezó a utilizar a partir de 1977, tras la exposición de Maslach ante una convención de la Asociación Americana de Psicólogos, en la que conceptualizó el síndrome como el desgaste profesional de las personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos, siempre en contacto directo con los usuarios, especialmente personal sanitario y profesores" (Martínez, 2010, p.43).

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Importancia del Síndrome de Burnout

En la actualidad las empresas deben reconocer el Síndrome de Burnout, dado que no sólo afecta la calidad de vida y la salud mental del profesional que lo padece, sino que en muchas ocasiones, a causa de este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes afectando la calidad del servicio brindado; tanto los que lo sufren directamente, así como los que son atendidos por alguien que lo padece. La frecuencia del Síndrome de Burnout ha sido elevada lo que motivó que la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 lo calificara de riesgo laboral (Rodríguez et al., 2006 p.306).

Un compromiso ...

de todos - salud mental

Síntomas Síndrome de Burnout

Rodríguez (2020, p.2) expone los siguientes síntomas descriptivos relacionados al síndrome de Burnout:

Físicos	Emocionales	Conductuales	Familiares
<ul style="list-style-type: none"> • Cansancio • Pérdida de apetito • Dolor de espalda • Dolores cervicales • Contracturas musculares • Aumento de infecciones • Problemas dermatológicos • Problemas cardíacos • Alteraciones del sistema nervioso • Problemas digestivos • Alteraciones hormonales 	<ul style="list-style-type: none"> • Agotamiento • Sentimiento de fracaso y vacío • Baja tolerancia la frustración • Impotencia ante el problema • Nerviosismo • Inquietud • Dificultad de concentración • Olvidos frecuentes • Falta de atención • Mala memoria • Tristeza con tendencia a la depresión • Falta de compromiso laboral • Baja autoestima • Despersonalización 	<ul style="list-style-type: none"> • Conductas Adictivas Con Abuso De Sustancias Tóxicas • Irritabilidad • Cambios De Humor Bruscos • Hostilidad • Aislamiento • Agresividad • Falta De Eficacia • Disminución De La Capacidad Para Tomar Decisiones • Menor Rendimiento Laboral • Absentismo Laboral 	<ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento social • Problemas de pareja • Deterioro del núcleo familiar en general

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Factores que incluyen en el *Burnout*

Apiquian en el año 2007, afirma que, la empresa esa es la que debe organizar el trabajo y controlar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la formación del empleado, delimitar y dejar bien claro el organigrama para que no surjan conflictos, especificar horarios, turnos de vacaciones, etc. Debe funcionar como sostén de los empleados y no como elemento de pura presión. La mayor causa del síndrome de Burnout es un ambiente de trabajo tenso. Ocurre cuando el modelo laboral es muy autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. La atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores. Según los expertos, la inteligencia emocional de equipo es indispensable para evitar el síndrome. Para prevenir el Síndrome del Burnout la empresa debe tener un compromiso con la calidad de vida de sus trabajadores.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Entre otros factores desencadenante tenemos: la personalidad, las personas perfeccionistas, competentes, vocacionales, con grandes expectativas laborales, suelen ser personas con baja tolerancia a la frustración. La edad y el estado civil, la falta de formación, actualmente la preparación académica de cualquier profesión se considera deficiente para una buena formación humanista. . Las condiciones de trabajo, la rutina, las malas condiciones de trabajo (malos olores, ruidos) horarios antifisiológicos (por lo que es menos frecuente en trabajadores con tiempo o dedicación parcial y más frecuente en el personal de salud), las relaciones interpersonales laborales conflictivas (compañeros, jefe incompetente tóxico, o que no coincida en la misma persona el líder y el jefe) (Rodríguez, 2020, p.2).

Alguna variables que afectan a los colaboradores son:

- Dinámica del trabajo
- Inadecuación profesional
- Sobre carga de trabajo
- Ambiente físico de trabajo
- Turnos de trabajo
- Estresores relacionados con las nuevas tecnologías
- Clima organizacional
- Estructura organizacional

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Consecuencias *Burnout*

Hay acuerdo general en que el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico en el trabajo (a largo plazo y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, profesional, voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente con colectivos de usuarios (Martínez, 2010, p.44).

Teniendo en cuenta lo anterior estas variables generan a las empresas una disminución en la eficiencia como eficacia de la tasa de respuesta según los objetivos corporativos.

Rodríguez en el año 2020 (p.3) afirma que la consecuencia directa que a sumen las organizaciones son conflictos con otros profesionales, conflictos con usuarios, ineficacia en la actividad diaria, disminución de la calidad asistencial, cambios repetidos de los puestos de trabajo, absentismo laboral, accidentes laborales

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Subescalas Síndrome de Burnout

Gutiérrez et al., en el año 2016, argumenta que el concepto de burnout implica 3 aspectos fundamentales que son: (p.307)

➔ Agotamiento emocional: caracterizado por una disminución y pérdida de los recursos emocionales.

➔ Despersonalización: caracterizado por el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado.

➔ Baja realización personal: que consiste en la percepción del trabajo de manera negativa; los afectados se reprochan no haber alcanzado los objetivos propuestos.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Agotamiento emocional

Según Preciado et al. (2004) el agotamiento emocional, se define como la capacidad de una persona para hacer frente a situaciones estresantes dependiendo de la biología y dos recursos psicológico; teniendo en cuenta, el control del trabajo y la evaluación. El control del trabajo, también conocido como autonomía, libertad de decisión o responsabilidad en la tarea, es considerado un recurso psicológico que protege contra el estrés y se relaciona positivamente con la satisfacción laboral, alto compromiso, compromiso, desempeño y motivación (p. 14)

Por lo tanto los individuos presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados y sobrepasados en cuanto a sus recursos emocionales

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Agotamiento emocional ¿Cómo mitigarlo?

Teniendo en cuenta las características del agotamiento emocional, anteriormente descritas se toma la estrategia Golombiao como canalizador de emociones y fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los colaboradores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2006, define el Golombiao como una estrategia para promover las competencias ciudadanas y construir una convivencia pacífica; utiliza el fútbol para convocarlos y, a partir del establecimiento, cumplimiento y revisión de acuerdos de convivencia, generar procesos de aprendizaje y cambio en las personas, grupos, comunidades e instituciones. Hace énfasis en la generación de cambios en los espacios familiares, barriales, comunitarios y escolares, integra comunidades, géneros y generaciones en torno a valores como el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos, la crítica constructiva, la tolerancia y el diálogo.

Vamos a jugar

Ingresa al siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=iObrGy8U6HM>

Para la mitigación del agotamiento emocional, también se establece la estrategia de bailoterapia según lo establecido Balmaseda en el año 2010; afirma que es una combinación de pasos de baile y pasos básicos de gimnasia aerobia diseñada para ponerle diversión al acondicionamiento físico. Se basa en ritmos latinos e ibéricos (salsa, merengue, rumba, cumbia, conga, casino, chachachá, mambo, zamba, disco, flamenco, tang, danza de vientre entre otros) que transmiten la energía y pasión necesaria para convertirla en el elemento idóneo para mejorar la condición física (2).

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Bailoterapia Beneficios

- Es una actividad que se puede realizar diariamente.
- En cada sesión se pueden perder de 500 a 1.000 calorías, dependiendo del metabolismo de cada persona.
- Tonificación y fortalecimiento de muslos, pantorrillas, glúteos, etc.
- Aumento de la capacidad pulmonar.
- Aumento de la actividad cardiovascular.
- Más resistencia aeróbica.
- Alta capacidad de liberar estrés.
- Bajo costo

Cabe resaltar que la ONG Crecer en Familia tiene convenio con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD) y la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE donde se puede solicitar el apoyo para la bailoterapia.

Ashtanga Yoga

El Yoga se ha ido convirtiendo, por méritos propios, en una de las actividades físicas más realizadas y admiradas. Quienes lo practican alaban sus virtudes y beneficios y la evidencia científica les da la razón: ayuda a mejorar nuestro cuerpo y nuestra salud, alivia el dolor de la artritis, a reducir el dolor lumbar y a evitar el estrés (Reguera, 2020, p.1)

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

La Ashtanga se trata de una modalidad de Yoga en la que se da mucha importancia a la conexión cuerpo- mente. Ashtanga significa "8 pasos" en sánscrito y, efectivamente, se practica a través de ocho pasos diferentes en los que además de los asanas se trabajaría esta conexión (Reguera, 2020).

Ingresa al siguiente link que te brinda la orientación frente al Ashtanga:

https://www.youtube.com/watch?v=_UG5yyw3VuA

Cabe resaltar que la ONG Crecer en Familia tiene convenio con el IMRD y la Caja de Compensación Familiar de COMFANORTE donde se puede solicitar el apoyo para la Ashyoga.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Despersonalización

Faúndez et al. en el año 2013 argumenta que la despersonalización implica actitudes negativas, cínicas e impersonales, generándose sentimientos demasiados distantes hacia otras personas y, por último, baja realización personal en el trabajo, que hace referencia a la disminución de los sentimientos de competencia y éxito, así como una tendencia a evaluarse negativamente a sí mismo, particularmente en el trabajo con otras personas.

Apiquian en el 2007 manifiesta que la despersonalización personal es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. El sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Despersonalización ¿Cómo mitigarlo?

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el segundo subescala se centra en la despersonalización y como se afectan las relaciones sociales debido a conductas de irritabilidad; para ello se establece la estrategia propuesta por Sáenz en el año 2022, que lleva por nombre:

Trabajo en Equipo

Sáenz en el año 2022 argumenta que el trabajo en equipo no solo está ligado a tener un buen líder y unos compañeros de trabajo perfectos, va más allá de eso, se trata de tener la capacidad profesional y madurez emocional de lidiar con diferentes tipos de personalidades, reconociendo las habilidades de cada uno para lograr grandes cosas de manera conjunta.

Así mismo, hoy hagamos una reflexión y preguntémonos qué tan buen compañero de trabajo o qué tan buen líder de mi equipo soy, pensemos por un instante si soy el integrante que mi equipo necesita o qué debo mejorar para que mi equipo sea cada vez mejor, de esta manera creceremos como profesionales y como personas (p.8).

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Dinámicas Grupales

Para mitigar la despersonalización y aumentar las relaciones sociales en el ámbito laboral, se promueve el trabajo en equipo mediante la estrategia dinámicas grupales que encontramos en el siguiente link:

<https://preply.com/es/blog/b2b-dinamicas-de-trabajo-en-equipo/>

El link cuenta con las siguientes dinámicas

El Trivial de la oficina
Competencia de puzles
Invierte en el desarrollo profesional
Organiza un concurso
Conviértelo en un torneo
Haz un picnic
Hacer Voluntariado por una buena causa
Hacer una búsqueda del tesoro
Echa un vistazo
Escape room

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Paseo por el mar
Envía al equipo a una cena misteriosa
Lanzamiento de hacha
Organiza una clase de cocina
Aprendamos juntos un nuevo idioma
Hacer un viaje virtual
Mindfulness
Tabú virtual
Dibújalo

**Desbloqueando
mis emociones**

Flórez en el 2014, manifiesta que en nuestras vidas nos hemos callado muchas veces las emociones por miedo a ser rechazados, a ser abandonados, por el que dirán... en realidad lo que estuvimos haciendo es dando alimento a nuestra sombra (ego=yo artificial) que luego puede y seguramente lo hará, manifestarse de la peor manera y en el momento menos oportuno.

Se establece la técnica *desbloqueando emociones*, siendo un ejercicio sencillo que contribuirá en soltar todas esas emociones reprimidas. La actividad se realiza en la noche en un espacio abierto, se le comparte a los participantes lapiceros y hojas donde realizarán una carta expresando emociones de enojo y frustración desde el ámbito laboral; posteriormente se realizará una hoguera donde cada participante quemará su carta y expresará con nombre propio o de forma anónima la situación que le generó la emoción negativa.

El moderador de la actividad al finalizar realizará un proceso de sensibilización frente a la importancia de expresar adecuadamente las emociones manteniendo relaciones funcionales en el clima laboral.

Garcés en el año 2020, propone la estrategia de un cine-foro siendo una herramienta efectiva, dinámica y pedagógica; que permite dejar de lado las metodologías expositivas y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico ampliando la mirada sobre la realidad que viven las personas, de acuerdo a su realidad social.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

5 pasos para conformarlo

- Prepara el tema central y la película que contribuye con la misma.
- Se socializa el objetivo del cine foro y el orden de la actividad,
- Proyección de la película: procura que todos los participantes vean la pantalla y el audio cumpla con los mínimos de calidad para que todos puedan participar.
- Duración: procura que la película tenga una duración apropiada.
- Generar un debate al finalizar la película o bien detenerla en determinados momentos para responder las preguntas propuestas para la actividad, es el foco más importante del cine-foro.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Realización personal

En la tercera subescala se localiza la baja realización personal definida por Sánchez et al. en el año 2009 quienes la identifican como la tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente de modo que se vea afectada su habilidad en la realización del trabajo y el tipo de relación que establecen con las personas a las que dan servicio. Esta circunstancia provoca que los profesionales se sientan descontentos consigo mismos e insatisfechos con sus resultados laborales.

Como lo menciona Maslach (1981) cuando una persona “siente que no está recibiendo ningún beneficio dentro de su organización, y por lo tanto comienza a crear juicios de valor inadecuados que califican de manera negativa su actuar, nuevamente nace el sentimiento de no realizar las cosas adecuadamente”

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Baja realización personal ¿Cómo mitigarlo?

Se promoverá la lectura teniendo en cuenta la estrategia propuesta por Hernández en el año 2022, en el blog :plurum, que lleva por nombre:

Lecturas que conectan

Teniendo en cuenta que Hernández en el año 2022 manifiesta: los libros, amplían nuestra capacidad intelectual y cognitiva, porque permiten extender nuestro nivel de conocimiento, generando cuestionamientos, diferentes puntos de vista y conceptualizaciones, que aportan en nuestro propio desarrollo, el cual impacta de manera directa al contexto en el que nos encontremos (laboral, académico, social, familiar).

"En ese sentido, en los ambientes de trabajo, deben seguir fortaleciendo la gestión del conocimiento, a través de herramientas como la lectura y la investigación, premisas claves del desarrollo; promoviendo en los equipos y las personas hábitos a través de estrategias como los foros, los clubes de lectura, charlas y debates" (Hernández, 2022).

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

La estrategia anteriormente descrita no solo permitirá el aumento de la realización personal, sino promoverá el hábito de la lectura, adquiriendo mayores conocimientos que los profesionales puedes colocar en práctica de acuerdo a las funciones desempeñadas dentro de la ONG Crecer en Familia.

Para ello se requiere

- Un espacio con iluminación.
- Stand de libros desde las diferentes áreas.
- Sillas o muebles cómodos para la lectura.
- Brindar un espacio de 30 minutos diario para que el trabajador que desee realice la estrategia "lecturas que conectan".
- Mensaje por medio de la aplicación WhatsApp promocionando la lectura.

Gracias por ser parte del universo...

que hay detrás de cada libro

Hernández (2022)

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Según Hammond en el año 2021, una de las mejores formas de demostrar que aprecias el talento que trabaja contigo en la empresa, es con reconocimientos que premien su desempeño, en especial cuando se trata de un esfuerzo adicional a lo que normalmente se espera de tus colaboradores. Esa es una de las razones de ser del famoso:

Empleado del mes

Más allá de un título, el programa de empleado del mes debe llenar de orgullo a quien lo recibe y de motivación a la persona que todavía no lo ha tenido; el empleado del mes es uno de los reconocimientos que una empresa dedica al colaborador o colaboradora que se haya destacado por su desempeño, en el transcurso de un mes, según una serie de reglas y objetivos que los puestos directivos comparten de manera transparente con todos los integrantes de la organización (Hammond, 2021).

La estrategia que propone la presente herramienta preventiva es incentivar al trabajador (a) del mes mediante:

- Cuadro de reconocimiento ubicado estratégicamente para ser visualizado.
- Una certificación laboral frente al excelente desempeño del trabajador durante el mes y anotación a la hoja de vida.
- Un día de permiso remunerado durante el mes, para contribuir con su motivación y compromiso.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

La elección se realizará por medio de votación anónima de forma virtual, donde cada colaborador elijan al empleado del mes partiendo de los principios y valores corporativos.

Concurso de Talentos

Lozano en el 2007, afirma que el concepto de talento es integral, donde la interacción de las habilidades de una persona, sus características innatas, sus conocimientos, experiencias, inteligencia, pericia, actitud, carácter e iniciativa constituyen las competencias para aprender y desarrollarse en diferentes contextos. Es un término que se encuentra en el vocabulario de muchos y de pocos que saben que cuentan con talento y esto nos lleva a cuestionarnos qué talentosos somos o podemos llegar a ser.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Se realizará con antelación la fecha y el lugar del evento Concurso de Talentos, donde los colaboradores podrán participar de forma individual o grupal, donde también harán parte su familia; se eligen tres jurados y dos presentadores de acuerdo a sus habilidades; posteriormente se realizará la presentación donde serán premiados los tres primeros puestos.

Las premiaciones se dejan a consideración de la ONG Crecer en Familia.

Un compromiso de todos

ONG Crecer en Familia - Modalidad Hogares Sustitutos

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Referencias

Albelay, B. L. B. (2010). La bailoterapia, una opción saludable y divertida para elevar la calidad de vida de las personas de cualquier edad. *PODIUM-Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 5(2), 165-175. Recuperado de: <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/253/255>

BUENDÍA, J. (1998): *Estrés Laboral y Salud*. Madrid: Biblioteca Nueva, S.L.

Faúndez et al. (2013) Validez factorial del Maslach Burnout Inventory Human Services (MBI-HSS) en profesionales chilenos. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657

Flórez (2014) recuperado de: <https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2014/09/desprenderse-de-emociones-sentimientos-y-cargas-emocionales-lo-mejor-una-carta-00123503.html>

Gómez, M. et al. (2013) Estudio de seguimiento del desgaste profesional en relación con factores organizativos en el personal de enfermería de medicina interna. Recuperado de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465

Gutiérrez, A. et al. (2006) Síndrome de burnout. recuperado de <https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2006/ane064m.pdf>

Jimenez (2015) Programa de bailoterapia y su incidencia en la vulnerabilidad al estrés. Recuperado de: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300012#:~:text=Seg%C3%BAAn%20Coll%20%26%20Delgado%20\(2009\),que%20se%20puede%20realizar%20diariamente](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300012#:~:text=Seg%C3%BAAn%20Coll%20%26%20Delgado%20(2009),que%20se%20puede%20realizar%20diariamente).

Lozano, L. (2007) Una estrategia de éxito en las empresas cultural, recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/206/20606008.pdf>

Martínez, A. (2010) El síndrome de burnout evolución conceptual y estado actual de la cuestión. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/5257/525752962004.pdf>

Prevenir el burnout como problema de salud pública. Recuperado de: https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/2496/Prevenir_Burnout.pdf;jsessionid=354026AEBE564890AEF6C3F566C17778?sequence=1

Reguera (2022) Ashtanga yoga. Recuperado de: <https://www.vitonica.com/entrenamiento/ashtanga-yoga-que-quieres-que-saber-este-tipo-yoga-antes-practicarlo>

Rodríguez, D. (2020). Consecuencias del síndrome de burnout en el trabajo y estrategias de prevención de riesgos para la seguridad y salud laboral. *Noticias CIELO*, 3(5). Recuperado de: https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/03/molina_noticias_cielo_n3_2020.pdf

Rodríguez, J. (2017) Síndrome de burnout en docentes, pagina 49. recuperado de: <https://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v8n14/2448-8550-ierediech-8-14-45.pdf>

BUENDÍA, J. y RAMOS, F. (2001): *Empleo, Estrés y Salud*. Madrid: Pirámide.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Referencias de imágenes

Google imágenes (2017) recuperado de: https://www.google.com/search?q=salud+mental+animadas&tbm=isch&ved=2ahUKEwiEirTDye_6AhXzk4QIHVs_C90Q2

Google imágenes (2018) recuperado de: https://www.google.com/search?q=concurso+de+talento+animados&rlz=1C1UUXU_esCO1001CO1001&oq=concurso+de+talento+animados&aqs=chrome..69i57j0i67j0i512j0i433i512j0i131i433i512l3j69i60.3536j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgsrc=Kcc9XWCSkAzlBM

Google imágenes (2019) recuperado de: https://www.google.com/search?q=concurso+de+talento+animados&rlz=1C1UUXU_esCO1001CO1001&sxsrf=ALiCzsZTB_Eb42kiWRGLscxQNOREAppGBw%3A1666402872279&ei=OEPTY7jYEO_LwbkP94y

Google imágenes (2019) recuperado de: https://www.google.com/search?q=empleado+del+mes+animado&tbm=isch&ved=2ahUKEwjlzrT42vL6AhVPad8KHbl8AKOQcCegQIABAA&oq=empleado+del+mes+a&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQllxAnMgYIABAIEB4yBw

Google imágenes (2020) recuperado de: https://www.google.com/search?q=sindrome+de+burnout+animado&rlz=1C1UUXU_esCO1001CO1001&sxsrf=ALiCzsaRjIjvnaqYZMr1aLtAl0DyjPbMopg:1666282705212&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh9e3lmu_6AhXKRDABHQfOB0IQ_AUoAXoECAIQAw#imgsrc=mBCrMI7rkkgguwM

Google imágenes (2020) recuperado de: https://www.google.com/search?q=salud+mental+animadas&tbm=isch&ved=2ahUKEwiEirTDye_6AhXzk4QIHVs_C90Q

Google imágenes (2021) recuperado de: https://www.google.com/search?q=camisetas+de+futbol+animada+asin+fondo&rlz=1C1UUXU_esCO1001CO1001&oq=camisetas+de+futbol+animada+asin+fondo&aqs=chrome..69i57j0i512l5j0i22i30l4.6212j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgsrc=BgmZ94qx2NjMIM

Google imágenes (2022) recuperado de: https://www.google.com/search?q=balones+de+futbol+animados&rlz=1C1UUXU_esCO1001CO1001&sxsrf=ALiCzs7hMQogV-Z8r2n-7DOEYqUv4lmg%3A1666402783319&ei=30ITY9COE4uqwbkPsvGj0Aw&ved=0ahUKEwiQ